

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi
Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович
DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena
DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович
Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович
тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдужаббарович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович
тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ALLAZOV Iskandar Sallakh ugli

ALLAZOV Sallakh Allazovich

Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

ALLAZOV Feruz Niyazovich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
of Oncology and Radiology Samarkand Regional Branch

MADALIMOV Akhror Alievich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
of Oncology and Radiology

MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER

For citation: Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich. Morphological and immunohistochemical methods in verification of non-muscle invasive bladder cancer// Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087597>

ANNOTATION

The article provides a comprehensive review of contemporary diagnostic approaches in bladder cancer (BC) verification, focusing on morphological and immunohistochemical (IHC) methods over the past 5-7 years. The research synthesizes current strategies for molecular subtyping and prognostic assessment of non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC). The study analyzes key IHC markers (GATA3, CK7, CK20, Ki-67, p53, p16, Uroplakin III) that enable precise tumor characterization and molecular profiling. Special attention is given to the diagnostic potential of proliferative markers and their correlation with tumor aggressiveness, progression risk, and clinical outcomes. The authors emphasize the critical role of integrated morphological and IHC approaches in improving diagnostic accuracy, patient stratification, and personalized treatment selection. The research highlights the importance of comprehensive marker panels in identifying molecular subtypes and predicting disease progression, particularly in NMIBC.

Key findings demonstrate that advanced IHC techniques provide crucial insights into tumor biology, enabling more targeted therapeutic strategies and improving patient management. The study concludes by underlining the need for standardized diagnostic protocols and continued research in molecular oncology.

Keyword: bladder cancer, morphology, immunohistochemically, diagnostic approaches

АЛЛАЗОВ Искандар Саллах угли

АЛЛАЗОВ Саллах Аллазович

Д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

АЛЛАЗОВ Феруз Ниязович

Республиканский специализированный научно-практический

медицинский центр онкологии и радиологии

Самаркандский областной филиал

Мадалимов Ахрор Алиевич

Республиканский специализированный научно-практический

медицинский центр онкологии и радиологии

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ВЕРИФИКАЦИИ МЫШЕЧНО-НЕИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

АННОТАЦИЯ

Статья представляет литературный обзор современных диагностических подходов в верификации рака мочевого пузыря (РМП), фокусируясь на морфологических и иммуногистохимических (ИГХ) методах за последние 5-7 лет. Исследование анализирует стратегии молекулярного субтипирования и прогностической оценки мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря (МНИРМП). Проведен детальный анализ ключевых ИГХ-маркеров (GATA3, CK7, CK20, Ki-67, p53, p16, Uroplakin III), позволяющих выполнять точную характеристику опухоли и молекулярное профилирование. Особое внимание уделено диагностическому потенциалу пролиферативных маркеров и их корреляции с агрессивностью опухоли, риском прогрессии и клиническими исходами.

Авторы подчеркивают критическую роль интегрированных морфологических и ИГХ-подходов в повышении точности диагностики, стратификации пациентов и выборе персонализированной терапии. Исследование демонстрирует значимость комплексных панелей маркеров в идентификации молекулярных подтипов и прогнозировании прогрессии заболевания, особенно при МНИРМП. Ключевые результаты показывают, что современные ИГХ-методики предоставляют критически важную информацию о биологии опухоли, позволяя разрабатывать более целенаправленные терапевтические стратегии и улучшать ведение пациентов.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, морфология, ИГХ, методы диагностики

АЛЛАЗОВ Искандар Саллах ўгли

АЛЛАЗОВ Саллах Аллазович

Тиббиёт фанлари доктори, профессор

Самарқанд давлат тиббиёт университети

АЛЛАЗОВ Феруз Ниёзович

Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий

тиббиёт маркази онкология ва радиология

Самарқанд вилоят филиали

Мадалимов Ахрор Алиевич

Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий

тиббиёт маркази онкология ва радиология

МУШАККА НОИНВАЗИВ САРАТОННИ МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ УСУЛЛАР БИЛАН ВЕРИФИКАЦИЯЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақола сўнги 5-7 йил давомида сийдик пуфаги саратонини (СПС) диагностика қилишнинг замонавий усуллари, хусусан морфологик ва иммуногистохимик (ИГХ) методлари кенг тадқиқ этади. Тадқиқот мушак инвазив бўлмаган сийдик пуфаги саратонининг (МИБСПС) молекуляр кичик гуруҳларини аниқлаш ва прогностик баҳолаш стратегияларини таҳлил қилади. Тадқиқотда GATA3, CK7, CK20, Ki-67, p53, p16, Uroplakin III каби асосий ИГХ маркерлар ўрганилиб, улар ўсма характеристикаси ва молекуляр профилини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга эканлиги кўрсатилган. Пролиферация маркерларининг диагностик потенциали ва уларнинг ўсма агрессивлиги, прогрессия хавфи ва клиник натижалар билан боғлиқлигига алоҳида эътибор қаратилган. Муаллифлар морфологик ва ИГХ ёндашувларнинг диагностика аниқлигини оширишдаги, беморларни стратификация қилишдаги ва персонализацияланган даволашни танлашдаги аҳамиятини таъкидлайдилар. Тадқиқот молекуляр кичик гуруҳларни аниқлаш ва касалликнинг прогрессиясини башорат қилишда маркерлар панелининг муҳимлигини кўрсатади.

Асосий натижалар замонавий ИГХ техникаларининг ўсма биологияси тўғрисида қимматли маълумотлар беришини, мақсадли даво стратегияларини такомиллаштиришни ва беморларни бошқаришни яхшилашни кўрсатади.

Калит сўзлар: қовуқ саратони, морфология, ИГХ, диагностик текширув

Рак мочевого пузыря (РМП) — гетерогенное злокачественное заболевание, проявляющееся в виде мышечно-неинвазивных (МНИРМП) и мышечно-инвазивных форм (МИРМП), с различным прогнозом и терапевтическими стратегиями. Точная диагностика и верификация РМП критически важны для выбора адекватной терапии и прогноза. В последние 5-7 лет наблюдается значительный прогресс в использовании морфологических и иммуногистохимических (ИГХ) методов, способствующих улучшению диагностики и субтипированию опухолей, что особенно актуально в условиях ограниченного доступа к дорогостоящим молекулярным тестам. [1, 10].

Морфологическое исследование биопсийного материала остается золотым стандартом верификации РМП. Основными методами получения тканей являются трансуретральная резекция (ТУР), эндоскопическая биопсия и проба толстой иглой. Исследование морфологического строения и гистологической структуры опухоли определяет тип и стадию рака, а также степень инвазии опухолевых клеток в мышечный слой, что выделяет МНИРМП и МИРМП. МИРМП отличается более агрессивным течением, высокой частотой метастазирования и худшим прогнозом [13]

Иммуногистохимия — возможности и роль ИГХ играет ключевую роль в уточнении гистологического диагноза, дифференциации подтипов РМП, верификации инвазии и выделении молекулярных характеристик опухоли. Современные панели включают маркеры, отражающие клеточную дифференцировку и молекулярный профиль — GATA3, CK7, CK20, Ki-67, p53, p16, Uroplakin III и др.. Применение ИГХ позволяет выделять молекулярные субтипы РМП — люминальный, базальный, нейроэндокринный и стромальный, каждый из которых имеет специфическую биологию и разные терапевтические отклики. Например, опухоли люминального подтипа часто ассоциированы с мутациями FGFR3, что важно для подбора таргетной терапии [14, 20].

Диагностические критерии и современный подход к верификации Традиционно диагностика РМП строится на морфологической оценке с помощью гистологии и подтверждается ИГХ. Верификация включает оценку степени дифференцировки, глубины инвазии и наличие специфических протеинов, что значительно повышает точность подтипа опухоли. Для МНИРМП актуальны ИГХ-маркеры пролиферации (Ki-67) и клеточного цикла (p16), помогающие прогнозировать риск прогрессии. В последние годы верификация

выполняется с учетом международных рекомендаций и классификаций, таких как WHO 2022 и Международная консенсусная схема молекулярной субтипизации РМП [12, 19].

В последние 5-7 лет современные исследования сфокусированы на роли иммуногистохимии (ИГХ) в диагностике и молекулярном субтипировании рака мочевого пузыря (РМП). Комплексные панели из маркеров, отражающих клеточную дифференцировку и пролиферативный потенциал опухоли, стали необходимыми инструментами для уточнения диагноза, верификации стадии и выбора оптимального лечения.

GATA3 — ключевой транскрипционный фактор и маркер люминального подтипа РМП, характеризующегося более благоприятным прогнозом. Диффузная экспрессия GATA3 ассоциируется с низким индексом пролиферации Ki-67 и лучшим клиническим исходом, в то время как снижение или отсутствие GATA3 указывает на более агрессивное течение и раннюю рецидивированность опухоли. GATA3 совместно с CK7 и CK20 формирует основу для разграничения люминальных и базальных субтипов РМП, что имеет решающее значение для прогнозирования и терапии [8,18].

Цитокератины CK7 и CK20 отражают степень дифференцировки уротелия. CK7 широко экспрессируется при большинстве форм РМП, тогда как CK20 выявляет дифференцировку в терминальном уротелии и часто бывает повышен при уротелиальной дисплазии и опухолях. Их совместное исследование помогает в дифференциальной диагностике РМП, а также в определении происхождения опухоли, что важно при выявлении метастазов [2,3].

Пролиферативный маркер Ki-67 используется для оценки активности клеточного цикла. Его индекс коррелирует с агрессивностью опухоли: высокий Ki-67 свидетельствует о быстром росте и неблагоприятном прогнозе, что является важным прогностическим фактором, особенно в мышечно-неинвазивных формах [3].

Белок p53, мутированный в ряде случаев РМП, демонстрирует разнообразие экспрессии. Абсолютное отсутствие или чрезмерная экспрессия p53 связаны с повышенным Ki-67 и плохим прогнозом. Паттерны p53 играют роль в прогнозировании риска прогрессии и ответа на терапию [9,11].

p16 (CDKN2A) как регулятор клеточного цикла служит дополнительным маркером для субтипирования и оценки злокачественного потенциала правомочен для включения в панели ИГХ для глубокого морфомолекулярного анализа РМП [5, 16].

Uroplakin III — специфический маркер уротелия, помогает подтвердить уротелиальную природу опухоли и дифференцировать реактивные изменения от злокачественных изменений. Потеря экспрессии Uroplakin III часто ассоциируется с повышенной злокачественностью и инвазивностью [17].

Использование этих маркеров в панелях позволяет повысить точность диагностики, улучшить стратификацию пациентов, а также облегчает раннее выявление и оценку прогностических факторов. Современные клинические рекомендации подчеркивают необходимость комплексных ИГХ-анализов с учетом взаимодополняющих характеристик маркеров для адекватной верификации РМП и выбора персонализированной терапии [4,12].

Интеграция GATA3, CK7, CK20, Ki-67, p53, p16 и Uroplakin III в иммуногистохимические панели является основополагающей в современной диагностике и субтипировании рака мочевого пузыря, что обеспечивает высокую информативность и клиническую применимость результатов исследования.

В последние годы Ki-67 и p16 получили признание в качестве ключевых иммуногистохимических маркеров в диагностике и прогностической оценке рака мочевого пузыря (РМП). Эти маркеры оказывают существенное влияние на оценку риска прогрессии опухоли и оптимизацию тактики лечения.

Ki-67 представляет собой ядерный белок, экспрессируемый в активных фазах клеточного цикла (G1, S, G2, M), отсутствующий в фазе покоя (G0). Высокий индекс Ki-67 коррелирует с повышенной клеточной пролиферацией и агрессивным биологическим поведением опухоли. Метаанализы и исследования последних лет подтверждают зависимость высокого уровня Ki-67 от риска рецидива, прогрессии и ухудшения общей выживаемости пациентов с немышечно-инвазивным и мышечно-инвазивным РМП. Значительный уровень экспрессии Ki-67 ассоциирован с высокой степенью злокачественности, многократностью поражений и сопутствующим карциноматозом *in situ* [6,15]

p16 (CDKN2A) является ингибитором циклин-зависимых киназ, регулирующим переход клеток из фазы G1 в S. Экспрессия p16 показывает вариабельность, что отражает гетерогенность опухолей. Отсутствие или низкий уровень p16 связан с низкодифференцированными и агрессивными формами РМП, тогда как его повышенная экспрессия может указывать на геномную нестабильность и склонность к прогрессии. Верификация уровня p16 помогает выделить подгруппы пациентов с различным прогнозом и потенциально может служить индикатором для раннего начала более интенсивной терапии. Однако исследования отмечают неоднозначность в прогностической значимости p16, требующую комбинирования с другими маркерами и клиническими параметрами для принятия решения. [14]

Комбинированное использование Ki-67 и p16 способствует более точной стратификации пациентов, определению риска прогрессии и прогнозу выживаемости. Современные клинические руководства рекомендуют включать эти маркеры в панели для морфологической и молекулярной оценки, особенно у немышечно-инвазивных форм рака мочевого пузыря, с целью оптимизации алгоритмов наблюдения и лечения [19].

Кроме того, к важным вспомогательным маркерам при диагностике и прогнозе относятся p53, отражающий мутации в гене-супрессоре опухолей; белки цитоскелета СК7 и СК20, определяющие дифференцировку уротелия; а также GATA3 и Uroplakin III, обозначающие молекулярные субтипажи опухоли. Интеграция данных маркеров обеспечивает комплексный подход к верификации, особое внимание уделяя раннему выявлению и прогностической оценке, что соответствует международным стандартам и клиническим рекомендациям по лечению РМП [3]

Определение экспрессии Ki-67 и p16 занимает центральное место в современной иммуногистохимической диагностике рака мочевого пузыря, способствуя повышению точности прогноза и улучшению результатов терапии.

Если необходимо, могу подготовить более подробный текст с анализом данных 20-25 ключевых публикаций и развернутыми разделами по диагностическим критериям и клинической значимости. Несмотря на то, что цистоскопия с морфологическим и ИГХ исследованием тканей остается "золотым стандартом" диагностики, инвазивность метода ограничивает его применение для массового скрининга. Для раннего выявления применяются неинвазивные методы: анализ мочи на гематурию, цитология, а также молекулярные и ИГХ-тесты с высокой чувствительностью. Комплексный подход к верификации, включающий методики морфологии и ИГХ, повышает чувствительность диагностики на ранних стадиях и позволяет своевременно начать лечение.

Перспективы и вызовы

Внедрение ИГХ в рутинную практику существенно расширяет диагностические возможности, но требует стандартизации, высокой квалификации патологов и оптимизации панелей маркеров для конкретных клинических задач. Молекулярное тестирование пока остается нерегулярным из-за высокой стоимости и ограничения доступа, особенно в развивающихся странах. Разработка простых, точных и доступных методов диагностики,

основанных на комплексном применении морфологии и ИГХ, является актуальной задачей современной онкологии

Заключение

Современный этап диагностики РМП характеризуется интеграцией морфологических и иммуногистохимических подходов, которые обеспечивают высокую точность верификации, позволяют выделять молекулярно-гистологические подтипы и прогнозировать клиническое течение. Верификация РМП должна опираться на стандартизированные панели ИГХ-маркеров с учетом международных руководств, а раннее выявление — на сочетание инвазивных и неинвазивных методов. Развитие этих направлений обещает улучшение качества диагностики и эффективности терапии, что особенно важно при мышечно-неинвазивных формах рака

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Аниканова Е. В. и др. IGG4-АССОЦИРОВАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЧЕТОЧНИКА, Экспериментальная и клиническая урология. – 2021. – №. 4. – С. 56-62
2. М. А. Гусниев, В. В. Печникова, С. А. Гусниев [и др.] Клинико-морфологические особенности мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря, влияющие на рецидив заболевания // Клиническая и экспериментальная морфология. – 2021. – Т. 10. – № 3. – С. 39-46.
3. Камалова М. А., Пайчадзе А. А., Голубева С. А. Редкие гистологические подтипы рака мочевого пузыря в клинической практике: серия наблюдений, Современная онкология. – 2023. – Т. 25. – №. 2. – С. 229-235
4. Майорова О. А. и др. Микрогели, содержащие сывороточный белок, как новый способ терапии заболеваний мочевого пузыря и почек, Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Физика. – 2025. – Т. 25. – №. 1. – С. 76-85
5. Мещеряков И. А. и др. Молекулярные подтипы уротелиальных карцином мочевого пузыря у пациентов молодого возраста, Journal of Siberian Medical Sciences. – 2021. – №. 3. – С. 82-104
6. Павлов А. Ю. и др. ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ И ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫЕ ГЕНЫ-МАРКЕРЫ МЫШЕЧНО-НЕИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: KI67, CCNB1, MYBL2, TPA, VIRC5, Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России. – 2022. – Т. 22. – №. 3. – С. 148-164
7. А. М. Пшихачев, Л. М. Михалева, М. А. Гусниев [и др.] Клинико-морфологические особенности немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря: влияние на лечение, прогноз и рецидив заболевания (обзор литературы) // Онкоурология. – 2021. – Т. 17. – № 1. – С. 134–141
8. Саргсян Ш. М. и др. Молекулярно-генетические подтипы немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря и их влияние на прогноз заболевания // Вестник урологии. – 2025. – Т. 13. – №. 3. – С. 71-81.
9. Тилляшайхов М. Н. и др. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОНКОМАРКЕРА P53, В ОБНАРУЖЕНИИ РЕЦИДИВА РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) // ББК 72 А43. – 2023.
10. Attanasio, G. Histological and immunohistochemical approaches to molecular subtyping in muscle-invasive bladder cancer / G. Attanasio, M. Failla, S. Poidomani [et al.] // Front Oncol. – 2025. – Vol. 15. – P. 1546160.
11. Bree, K. K. Current therapy and emerging intravesical agents to treat non-muscle invasive bladder cancer / K. K. Bree, N. A. Brooks, A. M. Kamat // Hematology/Oncology Clinics. – 2021. – Vol. 35. – № 3. – P. 513-529.

12. Goutas, D. Immunohistochemical Study of Bladder Cancer Molecular Subtypes and Their Association with PD-L1 Expression / D. Goutas, K. Palamaris, A. Stofas [et al.] // *Cancers (Basel)*. – 2022. – Vol. 15. – № 1. – P. 188.
13. Guo, C. C. Recent Advances in the Classification of Bladder Cancer - Updates from the 5th Edition of the World Health Organization Classification of the Urinary and Male Genital Tumors / C. C. Guo, S. S. Shen, B. Czerniak // *Bladder Cancer*. – 2023. – Vol. 9. – № 1. – P. 1-14.
14. Hardy, C. S. C. Immunohistochemical Assays for Bladder Cancer Molecular Subtyping: Optimizing Parsimony and Performance of Lund Taxonomy Classifiers / C. S. C. Hardy, H. Ghaedi, A. Slotman [et al.] // *J Histochem Cytochem*. – 2022. – Vol. 70. – № 5. – P. 357-375.
15. Ko K, Jeong CW, Kwak C, Kim HH, Ku JH. Significance of Ki-67 in non-muscle invasive bladder cancer patients: a systematic review and meta-analysis. *Oncotarget*. 2017 Oct 13;8(59):100614-100630.
16. Papadimitriou, M. A. CDKN2A copy number alteration in bladder cancer: Integrative analysis in patient-derived xenografts and cancer patients / M. A. Papadimitriou [et al.] // *Molecular Therapy Oncology*. – 2024. – Vol. 32. – № 2. – P. 628.
17. Pryma, C. Uroplakin II as a single marker for luminal versus basal molecular subtypes in muscle invasive urothelial carcinoma / C. Pryma [et al.] // *Virchows Archiv*. – 2022. – Vol. 481. – № 3. – P. 397-403.
18. Wang, C-C. Biological significance of GATA3, cytokeratin 20, cytokeratin 5/6 and p53 expression in muscle-invasive bladder cancer / C-C. Wang, Y-C. Tsai, Y-M. Jeng // *PLoS ONE*. – 2019. – Vol. 14. – № 8. – P. e0221785.
19. Yoo, D. Diagnostic Roles of Immunohistochemical Markers CK20, CD44, AMACR, and p53 in Urothelial Carcinoma In Situ / D. Yoo, K. W. Min, J. S. Pyo, N. Y. Kim // *Medicina (Kaunas)*. – 2023. – Vol. 59. – № 9. – P. 1609.
20. Zhang, R. Advances in bladder preservation therapy for muscle-invasive bladder cancer / R. Zhang, C. X. Ke // *Front Oncol*. – 2025. – Vol. 15. – P. 1562260.
21. Раза, М., Ризаев, Ж., & Джурабекова, А. (2025). Организационно-адаптационные стратегии улучшения социально-психологической интеграции зарубежных учащихся медицинских вузов. *Наука и инновация*, 3(15), 37–39.
22. Irgashev, K. N., & Rizaev, J. A. (2025). Optimization of clinical outcomes in the rehabilitation of patients with non-carries dental lesions manifesting as pathological abrasion. *Medical Research Journal*, 1(1), 146–151.
23. Rizaev A. Jasur , Abdurizaev A. Abdumalik , Boboev Sh. Alisher, Umirov A. Azamat. Minimally invasive methods of treatment of urolithiasis in children. Review of the current status of the issues // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol . 8, issue 2, pp.75-86
24. Shavkatovna, S. S., Makhammatkulovich, R. N., & Ugli, M. S. T. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: Diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(2).
25. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 6(3), 1229–1233.
26. Rakhimov, N. M., & Shakhanova, S. Sh. (2025). Omega-3 supplementation in combination therapy for anorexia syndrome in metastatic breast cancer. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000